

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA UZOQ MUDDATLI MOLİYALASHTIRISHNI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI

Aziza Farxodova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17528259>

So'nggi yillarda O'zbekiston iqtisodiyotida kapital bozorining rivojlanishi, xususan, aksiyadorlik jamiyatlarining moliyalashtirish manbalari tarkibida kapital bozor vositalarining o'rni tobora ortib bormoqda. Mamlakatda IPO va SPO jarayonlarini faollashtirish, korporativ obligatsiyalar emissiyasini kengaytirish, raqamli investitsiya platformalarini joriy etish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Biroq, aksiyadorlik jamiyatlarining uzoq muddatli moliyaviy resurslarga bo'lgan ehtiyoji hali to'liq qondirilmagan. Shu nuqtayi nazardan, kapital bozor vositalari orqali moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish dolzarb masalalardan biridir.

Kapital bozorining rivojlanishi va korporativ sektorning bozor tamoyillari asosida moliyalashtirilishi iqtisodiy modernizatsiya jarayonining muhim tarkibiy qismidir. Aksiyadorlik jamiyatlari uchun uzoq muddatli resurs manbalarini diversifikatsiya qilish, xususan bunday resurslarni aksiyalar va korporativ obligatsiyalar orqali jalb qilish, korxonalarining investitsion salohiyatini oshirish imkonini beradi. Ushbu maqolada kapital bozor vositalari orqali uzoq muddatli moliyalashtirishni kengaytirishning nazariy tamoyillari, shuningdek milliy sharoitlarda ularni tatbiq etish mexanizmlari ko'rib chiqiladi.

Kapital tuzilmasi uchun mos keladigan bir qancha xorijiy yondashuvlar va bozor samaradorligi kontseptsiyasiga ko'ra, korxonaning moliyaviy strategiyasini shakllantirishda, qarz va o'z kapitali o'rtasidagi tavozunni topish muhim. Kapital bozor vositalari – aksiyalar va obligatsiyalar – bu tavozunni muvozanatlashtirishga xizmat qiladi hamda korxonaning uzoq muddatli rivojlanishi uchun zarur kapitalni ta'minlaydi.

Shuni ta'kidlash joizki, O'zbekiston kapital bozori rivojlanish bosqichida bo'lib, aksiyadorlik jamiyatlari uchun kapital jalb etishning asosiy manbalari sifatida aksiyalar emissiyasi va korporativ obligatsiyalar asosiy rol o'ynamoqda. So'nggi uch yil ichida Toshkent fond birjasi orqali amalga oshirilgan aksiyalar emissiyasi hajmi 35 foizga oshgan bo'lsa-da, bu ko'rsatkich rivojlangan davlatlar darajasiga nisbatan past. Ma'lumotlarga ko'ra, kapital bozori vositalari orqali uzoq muddatli moliyalashtirishni rivojlantirishga quyidagi omillar to'sqinlik qilmoqda: korxonalarining moliyaviy hisobotlarining shaffof emasligi, investorlar ishonchining pastligi, kapital bozori infratuzilmasining to'liq shakllanmaganligi, hamda moliyaviy savodxonlik darajasining yetarli emasligi.

Shuningdek, O'zbekiston aksiyadorlik jamiyatlarining kapital bozorida faol ishtirokini ta'minlash maqsadida kapital bozori instrumentlari (aksiyalar, korporativ obligatsiyalar, IPO, listing) orqali uzoq muddatli moliyalashtirish jarayonini tahlil qilish hamda uni takomillashtirishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish lozim. buning uchun aksiyadorlik jamiyatlarining kapital tuzilmasi va moliyaviy barqarorligini tahlil qilish, kapital bozor vositalari orqali jalb etilayotgan uzoq muddatli resurslarning hajmini baholash, kapital bozor faoliyatiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va uzoq muddatli moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash joizki, aksiyadorlik jamiyatlarida kapital bozor vositalari orqali uzoq muddatli moliyalashtirish mexanizmlarini rivojlantirish O'zbekiston korporativ sektorining moliyaviy barqarorligini oshirish, kapital samaradorligini yaxshilash va iqtisodiy

o'sishni jadallashtirishda muhim omil hisoblanadi. Bundan tashqari, kapital bozor infratuzilmasida axborot shaffofligini oshirish va moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlarga moslashtirish, investorlar uchun soliq imtiyozlari hamda institutsional kafolat tizimini kuchaytirish va aksiyadorlik jamiyatlari uchun kapital bozor vositalaridan foydalanish samaradorligini baholovch indeks ishlab chiqish muammolarga yechim sifatida bo'la oladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-5120-son qarori, 2021-yil 1-aprel.
2. Moliya vazirligi va Kapital bozori agentligi ma'lumotlari, 2023-yil.
3. Karimov Sh., "O'zbekiston kapital bozorining rivojlanish istiqbollari", TMI axborotnomasi, 2023.